

MUHANDISLIK TA'LIMIDA MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARINING DIDAKTIK SALOHIYATI VA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Roziqov G'olib Abduraxmonovich¹

¹Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti o'qituvchisi

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20621563>

Annotatsiya

Mazkur maqolada muhandislik ta'limida mustaqil ta'lim topshiriqlarining didaktik imkoniyatlari hamda ularning talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Mustaqil topshiriqlarning kognitiv, metakognitiv, amaliy va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, maqolada fanlararo aloqadorlik yondashuvi asosida ishlab chiqilgan topshiriqlarning muhandislik tafakkurini rivojlantirish, tanqidiy fikrlashni shakllantirish hamda muammoli vaziyatlarda asoslangan va samarali qaror qabul qilishdagi roli ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim topshiriqlari, muhandislik ta'limi, didaktik imkoniyatlar, mustaqil ishlash ko'nikmasi, fanlararo aloqadorlik, tanqidiy fikrlash, kompetensiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, differensial yondashuv, muhandislik tafakkuri.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, muhandislik ta'limida mustaqil ta'lim topshiriqlari nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki talabalarining kasbiy-amaliy faoliyatga tayyorgarligini oshirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, optimal yechim topish va o'z bilimini mustaqil baholash ko'nikmalarini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Mustaqil ta'lim topshiriqlari talabaning o'z-o'zini o'qitish, axborot izlash, mavjud bilimlarni tahlil qilish, xulosa chiqarish va o'z faoliyatini baholash jarayonlarini faollashtiruvchi didaktik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bunday topshiriqlar ta'lim oluvchini o'quv jarayonining passiv ishtirokchisidan faol subyektiga aylantiradi hamda uning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta'lim topshiriqlarining talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ta'siri bir necha asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi.

Birinchidan, ular kognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi. Talaba axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish, umumlashtirish va amaliy vaziyatlarda qo'llashga o'rganadi. Fanlararo aloqadorlik asosida tuzilgan topshiriqlar esa turli fanlarga oid bilimlarni integratsiyalash va ularni muhandislik masalalarini hal etishda qo'llash imkonini beradi.

Ikkinchidan, mustaqil topshiriqlar metakognitiv ko'nikmalarni shakllantiradi. Talaba o'z bilim darajasini baholash, o'quv faoliyatini rejalashtirish, vaqtni samarali taqsimlash, yuzaga kelgan qiyinchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha mustaqil qaror qabul qilishga o'rganadi.

Uchinchidan, bunday topshiriqlar amaliy va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Loyiha topshiriqlari, modellashtirish, chizma chizish, algoritm tuzish, hisoblash va tahlil qilish kabi faoliyat turlari orqali talabalarining muhandislikka oid amaliy ko'nikmalari mustahkamlanadi. Jumladan, MATLAB, AutoCAD, ANSYS kabi dasturlar asosida bajariladigan topshiriqlar talabalarining texnik tafakkuri va raqamli savodxonligini rivojlantiradi.

To'rtinchidan, mustaqil ta'lim topshiriqlari tanqidiy va tizimli fikrlashni rivojlantiradi. Talaba muammoni chuqur tahlil qilish, alternativ yechimlarni solishtirish, ularning afzallik va kamchiliklarini aniqlash hamda eng maqbul yechimni asoslashga o'rganadi. Masalan, turli modellashtirish usullarini qiyoslash va ulardan eng samaralisini tanlashga qaratilgan topshiriqlar aynan shu kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, mustaqil topshiriqlar talabalarda mas'uliyat va tashabbuskorlikni kuchaytiradi. Belgilangan vazifani muayyan muddatda mustaqil bajarish, natijani asoslash va taqdim etish jarayonida talabaning o'z faoliyatini boshqarish ko'nikmasi rivojlanadi.

Zamonaviy muhandislik ta’limida mustaqil topshiriqlar Moodle, Google Classroom, Canvas, Quizlet, Kahoot, PhET Simulations kabi raqamli platformalar orqali tashkil etilmoqda. Ushbu platformalar shaxsiylashtirilgan ta’lim trayektoriyasini shakllantirish, mustaqil o‘rganish, o‘z-o‘zini baholash va refleksiya imkoniyatlarini kengaytirish, interaktiv ta’lim muhitini yaratish hamda virtual tajribalar o‘tkazish uchun samarali didaktik imkoniyatlar yaratadi. Shu jihatdan, mustaqil ta’lim topshiriqlari talabalarning mas’uliyatli, faol, kompetent va kasbiy jihatdan tayyor muhandis kadr sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Bo‘ljak muhandislarni tayyorlashda ta’lim mazmunining amaliyotga yaqin, kasbiy faoliyatga mos va zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, mustaqil ta’lim topshiriqlari faqat bilimlarni mustahkamlash vositasi bo‘lib qolmasdan, balki talabani o‘z-o‘zini rivojlantirish, tahlil qilish, qaror qabul qilish, yechim taklif etish va loyihalash kabi muhandislik faoliyatiga oid muhim ko‘nikmalarga tayyorlashi zarur.

Ayniqsa, fanlararo aloqadorlik asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar talabani bir vaqtning o‘zida bir nechta fan doirasida fikrlashga undaydi va tizimli yondashuvni shakllantiradi. Bunday topshiriqlar quyidagi asosiy didaktik, metodik va pedagogik talablarga javob berishi lozim.

1. Fanlararo aloqadorlikka asoslangan bo‘lishi.

Mustaqil topshiriqlar matematika, fizika, dasturlash, mexanika, texnologiya, energetika kabi muhandislik fanlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib berishi va bilimlararo integratsiyani ta’minlashi zarur. Masalan, “Kuzatuv ma’lumotlari asosida issiqlik uzatish koeffitsiyentini hisoblang va MATLAB dasturida grafik chizing” mazmunidagi topshiriq talabani ko‘p fanli tahlil qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Bunday yondashuv talabani bilimni yodlab olishga emas, balki uni moslashtirib, amaliy vaziyatlarda qo‘llashga yo‘naltiradi.

2. Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lashi.

Topshiriqlar real muhandislik muammolari asosida tuzilishi va kasbiy faoliyatda uchraydigan vaziyatlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi lozim. Masalan, “Qurilish binosining issiqlik izolyatsiyasini modellashtiring va Excel hamda AutoCAD yordamida tahlil qiling” kabi topshiriqlar talabaga nazariy formulalarni real sharoitlarda qo‘llash imkonini beradi.

3. Muhandislik tafakkurini rivojlantirishi.

Mustaqil ta’lim topshiriqlari faqat algoritmik bajaruvga emas, balki tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, muammoga turli nuqtai nazardan qarash va asoslangan qaror qabul qilishga yo‘naltirilishi zarur. Masalan, “Uch xil yechim yo‘li orqali kuchlanish taqsimotini hisoblang va eng optimal variantni asoslab bering” mazmunidagi topshiriq talabani muhandislik tafakkurini rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

4. Ijodiylikni rag‘batlantiruvchi ochiq tipdagi topshiriq bo‘lishi.

Talaba o‘z yondashuvi, fikri va g‘oyasini ilgari surish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Bunday topshiriqlar faqat “to‘g‘ri” yoki “noto‘g‘ri” javoblar asosida emas, balki loyiha, g‘oya, texnik asoslash va ijodiy yondashuv mezonlari orqali baholanadi. Masalan, “Yashil energiyadan foydalanish bo‘yicha alternativ yechim taklif eting va uning texnik-iqtisodiy asosini ko‘rsating” mazmunidagi topshiriq talabani innovatsion fikrlashini rivojlantiradi.

5. Mustaqil izlanish va tanqidiy fikrlashni talab qilishi.

Topshiriq talabani mustaqil axborot qidirishi, manbalarni tanlashi, ulardagi ma’lumotlarni tahlil qilishi, qiyoslashi va umumlashtirishini talab etishi kerak. Masalan, “Internet manbalarida berilgan ikkita yechimni taqqoslang va o‘zingiz tanlagan variantni ilmiy-amaliy jihatdan asoslang” mazmunidagi topshiriq tanqidiy tahlil ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

6. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga yo‘naltirilgan bo‘lishi.

Zamonaviy muhandis axborot bilan ishlashda turli dasturiy vositalardan samarali foydalanishi lozim. Shu sababli topshiriqlar kamida bitta raqamli yoki muhandislik dasturiy vositasidan foydalanishni talab qilishi maqsadga muvofiq. Bunday vositalar qatoriga MS Excel, GeoGebra, MATLAB, ANSYS, Maple, AutoCAD, Moodle, Wolfram Alpha, Quizizz, Simulink, Revit, Fusion 360 va boshqa dasturlar kiradi.

7. Kompetensiyalar shakllanishini ta'minlashi.

Mustaqil topshiriqlar nafaqat bilimlarni o‘zlashtirishga, balki kognitiv, metodologik, amaliy, kommunikativ va axloqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Bu jarayonda talaba muammoni anglash, yechim usullarini tanlash, modellashtirish, hisoblash, natijalarni taqdim etish va masalaga mas’uliyatli yondashish malakalarini egallaydi.

8. Refleksiya va tahlilga imkon berishi.

Topshiriq yakunida talaba o‘z faoliyatini baholashi, bajarilgan ishning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashi hamda keyingi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashi muhimdir. Masalan, “Topshiriqni bajarish jarayonida eng muhim muammo nimadan iborat bo‘ldi va uni qanday hal qildingiz?” mazmunidagi savollar refleksiv fikrlashni rivojlantiradi.

9. Differensial yondashuvga mos bo‘lishi.

Talabalarning bilim darajasi, tayyorgarligi va texnologik savodxonligi turlicha bo‘lgani sababli topshiriqlar variantli va bosqichli tarzda ishlab chiqilishi lozim. Masalan, A daraja – asosiy topshiriq, B daraja – chuqurlashtirilgan tahlil, C daraja – ijodiy-loyihaviy topshiriq shaklida berilishi mumkin.

10. Baholash mezonlari aniq va shaffof bo‘lishi.

Har bir mustaqil topshiriq uchun baholash mezonlari oldindan belgilanishi zarur. Bunda mantiqiylik, hisoblashlarning to‘g‘riligi, vizualizatsiya sifati, dasturiy vositalardan foydalanish darajasi, taqdimot madaniyati, tajriba asosida asoslash va baholash rubrikasi kabi mezonlar aniq ko‘rsatilishi lozim. Fanlararo aloqadorlik yondashuvi asosida tuzilgan mustaqil ta’lim topshiriqlari talabalarning mustaqil ishlash, tahlil qilish, muammoni aniqlash, yechim ishlab chiqish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, hamkorlikda ishlash va o‘z ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bunday topshiriqlarni takomillashtirish nafaqat o‘quv jarayoni sifatini oshirish, balki zamonaviy, raqobatbardosh va texnologik fikrlovchi muhandis kadrlarni tayyorlashda ham strategik ahamiyatga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, muhandislik ta’limida mustaqil ta’lim topshiriqlaridan samarali foydalanish talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan integratsiyalash, kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda mustaqil, tanqidiy va tizimli fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim didaktik ahamiyat kasb etadi. Fanlararo aloqadorlik asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar talabalarda muhandislik muammolarini kompleks tahlil qilish, turli yechim variantlarini baholash, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan maqsadli foydalanish va asoslangan qaror qabul qilish malakalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, mustaqil ta’lim topshiriqlarining differensial yondashuv, refleksiya, aniq baholash mezonlari va amaliy yo‘naltirilganlik asosida tashkil etilishi ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi hamda talabani o‘z o‘quv faoliyatining faol subyekti sifatida shakllantiradi. Shu bois muhandislik yo‘nalishlarida mustaqil ta’lim topshiriqlarini ilmiy-metodik jihatdan takomillashtirish, ularni real kasbiy vaziyatlar, loyiha faoliyati va raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish zamonaviy, raqobatbardosh va innovatsion fikrlovchi muhandis kadrlarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2019.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. *Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2015.
3. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: “Fan”, 2017.
4. Abduqodirov A.A. *Axborot texnologiyalari va ta’lim jarayoni*. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2018.
5. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: “Fan”, 2019.
6. Полат Е.С. *Новые педагогические и информационные технологии в системе образования*. – Москва: Академия, 2010.
7. Anderson T. *The Theory and Practice of Online Learning*. – Canada: Athabasca University Press, 2008.
8. Bates A.W. *Teaching in a Digital Age*. – Vancouver, 2015.
9. Siemens G. *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. – 2005.
10. Zimmerman B.J. *Self-Regulated Learning and Academic Achievement*. – New York: Springer, 2001.